

УДК 339.13
DOI 10.5281/zenodo.18044522
Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

FORMING CUSTOMER LOYALTY IN THE BANKING SECTOR: A COMPARATIVE ANALYSIS

СТРАТИНЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,
Финансовый университет при Правительстве РФ.

STRATINEVSKAYA ALEXANDRA YURYEVNA,
Financial University under the Government of the Russian Federation.

*Научный руководитель: Балова Сюзана Лядиновна,
кандидат экономических наук, доцент,
Финансовый университет при Правительстве РФ.*

*Scientific Supervisor: Balova Siyzana Liadinovna,
PhD in Economics, Associate Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation.*

В статье исследуются механизмы формирования и оценки лояльности клиентов в банковском секторе. Анализируются теоретические основы лояльности, рассматриваются поведенческий и эмоциональный аспекты взаимодействия с клиентами. Представлена комплексная система метрик оценки лояльности, включающая NPS, CSAT, CES и другие показатели. Исследуются инструменты формирования лояльности: программы поощрения, CRM-системы, персонализация предложений, качество обслуживания. Проводится сравнительный анализ подписочных сервисов ведущих банков России. Выявляются ключевые факторы успешной реализации программ лояльности: клиентоориентированность, персонализация, прозрачность условий.

This article explores the mechanisms of customer loyalty formation and assessment in the banking sector. It analyzes the theoretical foundations of loyalty and examines the behavioral and emotional aspects of customer interaction. The article presents a comprehensive system of loyalty assessment metrics, including NPS, CSAT, CES, and other indicators. It also explores the tools for building customer loyalty, such as reward programs, CRM systems, personalized offers, and service quality. The article conducts a comparative analysis of subscription services offered by leading Russian banks. It identifies the key factors for successful implementation of loyalty programs, including customer focus, personalization, and transparent conditions.

Ключевые слова: лояльность, программы лояльности, банковский сектор, метрики лояльности, формирование лояльности, подписочные программы.

Key words: loyalty, loyalty programs, banking sector, loyalty metrics, loyalty building, subscription programs.

В современных условиях высокой конкуренции и цифровизации банковской сферы формирование и поддержание лояльности клиентов приобретает первостепенное значение. Лояльность клиентов становится ключевым фактором устойчивого развития

банков и их конкурентного преимущества. Особую актуальность приобретает комплексный подход к оценке и управлению лояльностью, включающий как поведенческие, так и эмоциональные аспекты взаимодействия с клиентами.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных условиях интенсивной цифровизации финансового сектора и высокой конкуренции между банковскими организациями, проблема формирования и поддержания лояльности клиентов приобретает стратегическое значение для устойчивого развития банковского бизнеса. В условиях трансформации банковской сферы, активного развития финтех-решений и изменения потребительских предпочтений, эффективное управление клиентским опытом становится ключевым фактором конкурентоспособности банков. Особую значимость приобретает комплексный подход к формированию лояльности, основанный на интеграции поведенческих и эмоциональных аспектов взаимодействия с клиентами, что требует глубокого исследования существующих механизмов и инструментов. В современных реалиях, когда клиенты имеют широкий выбор финансовых сервисов и продуктов, а их ожидания постоянно растут, необходимость в разработке и совершенствовании программ лояльности становится не просто желательной, а критически важной для сохранения и расширения клиентской базы. Это обуславливает научную и практическую значимость исследования механизмов формирования и оценки лояльности клиентов в банковском секторе.

Анализ научной литературы по исследуемой проблематике демонстрирует комплексный подход современных исследователей к изучению механизмов формирования лояльности в банковском секторе. Теоретические основы лояльности [5; 13], раскрывают двойственную природу данного феномена, включающую поведенческий и эмоциональный аспекты взаимодействия с клиентами. Существенный вклад в понимание метрик оценки лояльности внесли исследования, где подробно рассматриваются количественные показатели, позволяющие объективно оценить степень привязанности потребителей к банковскому бренду [2; 3; 8].

Особого внимания заслуживают работы, посвященные инструментарию формирования лояльности [7; 12], где подробно анализируются программы поощрения, CRM-системы и механизмы персонализации предложений. Значительный интерес представляют исследования [4; 6], посвященные практическому применению инструментов лояльности в банковской практике, включая анализ эффективности различных программ и их влияния на клиентский опыт.

Проведенный анализ научной литературы позволяет констатировать, что, несмотря на значительное количество исследований в данной области, остаются недостаточно изученными вопросы адаптации традиционных инструментов лояльности к условиям цифровой трансформации банковского сектора, что определяет необходимость дальнейших исследований в данном направлении.

Целью статьи является исследование механизмов формирования и оценки лояльности клиентов в банковском секторе. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Изучить теоретические основы формирования лояльности клиентов.
- Проанализировать существующие метрики оценки лояльности.
- Исследовать инструменты и подходы к формированию лояльности в банковской сфере.
- Провести сравнительный анализ программ лояльности ведущих банков РФ.

Рассмотрим понятие лояльности. Существуют две основные грани лояльности: поведенческая и аттитюдная (отношенческая) [13]. Поведенческая лояльность выражается в последовательном предпочтении и повторном использовании услуг при наличии альтернатив. Аттитюдная лояльность подразумевает эмоциональную привязанность, положительное отношение и намерение продолжать отношения с компанией, что подкрепляется доверием и

идентификацией с брендом.

Ф Котлерр давал следующее определение лояльности: лояльность — это результат удовлетворённости клиентов, положительного опыта взаимодействия и общей ценности товаров или услуг, которые клиент получает от бизнеса [12]. Разные подходы к определению лояльности показаны в таблице 1 [13].

Таблица 1. Экспертные подходы к определению лояльности

Эксперт	Трактовка лояльности	Акцент
Ф. Котлер	Вероятность повторных сделок, результат удовлетворённости и ценности	Эмоциональный и поведенческий аспекты
Аакер Д.	Долгосрочные отношения, повторные покупки	Продолжительность взаимодействия
Оливер Р.	Игнорирование конкурентов	Эмоциональная и рациональная привязанность

Переходя от теоретических трактовок лояльности к её практической оценке, важно подчеркнуть, что многообразие подходов к определению лояльности (от поведенческой приверженности до эмоциональной привязанности) напрямую отражается в системе метрик.

Метрики лояльности клиентов — это измеримые показатели, позволяющие объективно оценить степень привязанности потребителей к бренду, их готовность к повторным покупкам и рекомендациям [2]. Они необходимы для принятия управленческих решений, поскольку помогают выявить сильные и слабые стороны клиентского опыта, спрогнозировать отток, рассчитать экономическую ценность взаимоотношений с клиентами и оптимизировать маркетинговые инвестиции. Подробнее метрики лояльности рассмотрены в таблице 2 [2].

Таблица 2. Метрики лояльности и особенности их применения в банковском секторе

Показатель	Описание	Особенности применения в банковском секторе
NPS (Net Promoter Score)	Индекс готовности рекомендовать компанию/продукт. Отражает эмоциональную привязанность.	Используется для оценки лояльности клиентов к банку, выявления уровня доверия и удовлетворенности услугами.
CSAT (Customer Satisfaction Score)	Уровень удовлетворённости конкретным взаимодействием (покупкой, сервисом).	Применяется для оценки качества обслуживания в отделениях, контакт-центрах и цифровых каналах.
CES (Customer Effort Score)	Оценка усилий клиента при получении услуги/решения вопроса.	Помогает оптимизировать процессы обслуживания, выявлять «болевые точки» в сервисе и улучшать клиентский опыт.
Частота повторных покупок	Доля клиентов, совершивших более одной покупки за период.	Используется для анализа повторных операций по банковским продуктам (например, переводы, платежи).
Доля в кошельке клиента (Share of Wallet)	Процент расходов клиента на ваш бренд от его общих трат в категории.	Позволяет оценить, какую долю финансовых операций клиент доверяет банку.

Средний чек	Средняя сумма одной покупки.	Применяется для анализа средних сумм операций по картам, переводам и другим продуктам.
Срок жизни клиента (CLT, Customer Lifetime)	Среднее время взаимодействия клиента с брендом.	Используется для оценки долгосрочной ценности клиента и прогнозирования его поведения.
Отток клиентов (Churn Rate)	Процент клиентов, прекративших взаимодействие за период.	Помогает выявлять причины ухода клиентов и разрабатывать меры по их удержанию.
Коэффициент удержания (Retention Rate)	Доля клиентов, оставшихся с компанией за период.	Ключевой показатель для оценки эффективности программ лояльности и удержания клиентов.
Количество дополнительных продуктов	Среднее число разных продуктов/услуг, купленных одним клиентом.	Используется для анализа кросс-продаж и расширения портфеля продуктов у клиентов.
Индекс эмоциональной привязанности	Оценка силы эмоциональной связи с брендом (доверие, идентичность).	Помогает оценить, насколько клиенты чувствуют себя «своими» в банке и доверяют ему.
Вовлечённость в программы лояльности	Активность участия в бонусных программах, использование баллов.	Используется для оценки эффективности программ лояльности и их влияния на поведение клиентов.

В современном банковском секторе метрики лояльности выступают ключевым инструментом для оценки эффективности взаимодействия с клиентами. Они позволяют выявить слабые места в обслуживании, определить потенциал для роста и разработать стратегии удержания клиентов [5]. Однако для достижения устойчивых результатов необходимо не только измерять показатели, но и внедрять конкретные инструменты.

Таким образом, метрики служат основой для формирования комплексной системы лояльности, включающей программы поощрения, персонализацию предложений, улучшение качества обслуживания и другие меры. Этот переход от количественного анализа к практическим действиям позволяет банкам не только отслеживать уровень удовлетворенности клиентов, но и активно работать над его повышением, создавая долгосрочные отношения с аудиторией [12]. Инструменты формирования лояльности в банковском секторе представлены в таблице 3 [7].

Таблица 3. Инструменты формирования лояльности в банковском секторе

Инструмент	Описание	Цель	Реализация в банковском секторе
Программы лояльности	Система бонусов, скидок и привилегий для постоянных клиентов.	Стимулирование повторных покупок, увеличение среднего чека.	Начисление баллов за операции, скидки на услуги, специальные условия для VIP-клиентов.

CRM-система	Система управления взаимоотношениями с клиентами.	Персонализация предложений, анализ поведения клиентов, улучшение сервиса.	Ведение базы данных клиентов, автоматизация коммуникаций, анализ предпочтений.
Обучение персонала	Регулярное повышение квалификации сотрудников.	Повышение качества обслуживания, снижение ошибок.	Тренинги по работе с клиентами, изучение новых продуктов, развитие soft skills.
Обратная связь	Сбор и анализ отзывов клиентов через опросы, анкеты, чаты.	Выявление проблемных зон, улучшение продуктов и услуг.	Регулярные опросы удовлетворенности, анализ жалоб, внедрение улучшений.
Персонализация	Настройка предложений под индивидуальные потребности клиента.	Увеличение удовлетворенности, повышение лояльности.	Индивидуальные кредитные предложения, подбор инвестиционных продуктов.
Эмоциональная привязанность	Создание положительного имиджа бренда через маркетинг и коммуникации.	Формирование доверия, укрепление связи с клиентами.	Социальные проекты, участие в жизни клиентов, создание уникального бренда.
Удобство обслуживания	Оптимизация процессов, сокращение времени ожидания, цифровизация.	Повышение удовлетворенности клиентов, снижение оттока.	Мобильные приложения, онлайн-консультации, быстрые переводы.
Качество продуктов	Постоянное улучшение банковских услуг и продуктов.	Удержание клиентов, привлечение новых.	Обновление условий вкладов, оптимизация кредитов, внедрение новых технологий.
Индивидуальный подход	Учет особенностей каждого клиента, предложение подходящих решений.	Повышение ценности банка для клиента, укрепление долгосрочных отношений.	Персонализированные предложения, учет истории взаимодействия, гибкие условия.

Таким, образом инструменты формирования лояльности в банковском секторе направлены на создание долгосрочных отношений с клиентами. Программы лояльности, CRM-системы, обучение персонала, обратная связь, персонализация, эмоциональная привязанность, удобство обслуживания, качество продуктов и индивидуальный подход позволяют банкам повышать удовлетворенность клиентов, снижать отток и увеличивать их лояльность [5].

Рассмотрим подробнее программы лояльности и их реализацию в банковском секторе. Программы лояльности — это комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на повышение интереса к продукту, удержание клиентов и стимулирование продаж [12]. Они включают систему бонусов, скидок и привилегий для постоянных клиентов, что способствует повторным покупкам и увеличению среднего чека. Разработка эффективных программ лояльности является критически важным элементом стратегии банка по удержанию клиентов и стимулированию их долгосрочного сотрудничества. Эксперты в области маркетинга и кли-

ентского опыта предлагают конкретные подходы к формированию таких программ, рассмотрим их в таблице 4 [12].

Таблица 4. Подходы к формированию программ лояльности в банковском секторе

Подход	Описание	Примеры в банковском секторе
Клиентоориентированность	Программы лояльности должны приносить реальную ценность для клиента.	Бонусы, привилегии и услуги, релевантные для целевой аудитории.
Дифференциация и персонализация	Персонализация через уровневые программы лояльности и индивидуальные предложения.	Уровневые программы лояльности, персонализированные предложения.
Простота и прозрачность	Четкое объяснение условий программы, способов получения и использования бонусов.	Понятные условия участия, легкость получения бонусов.
Интеграция с клиентским опытом	Получение бонусов и привилегий должно быть легким и приятным.	Удобство использования программы, отсутствие дополнительных трудностей.
Использование данных для оптимизации	Постоянный анализ эффективности программы, поведение участников, обратная связь.	Сбор и анализ данных для улучшения программы, корректировка условий.

Механика разработки программы лояльности может выглядеть по-разному, однако основные этапы выглядят следующим образом [8]:

1. Определение целей программы: увеличение среднего чека, повышение частоты использования услуг, снижение оттока клиентов, привлечение новых клиентов через рекомендации.

2. Изучение целевой аудитории: необходимо сегментировать клиентскую базу и определить, какие бонусы и привилегии будут наиболее ценными для каждого сегмента.

3. Разработка механики программы: бонусная, многоуровневая, реферальная, партнерская. За какие действия начисляются бонусы: транзакции, использование определенных продуктов, привлечение друзей. Как клиенты могут потратить накопленные бонусы (скидки, кэшбэк, эксклюзивные услуги).

4. Коммуникация и продвижение: донести информацию о программе до всех клиентов через различные каналы: сайт, мобильное приложение, email-рассылки, SMS, сотрудники отделений.

5. Мониторинг и оптимизация: регулярно анализировать данные об участии в программе, отслеживать метрики (NPS, удержание, средний чек) и вносить изменения на основе полученных результатов и обратной связи от клиентов.

Рассмотрим подписочные сервисы трех крупнейших банков России: «СберПрайм», «ВТБ Плюс» и «Альфа-Смарт» (таблица 5).

Подписочные сервисы — это относительно новый инструмент для удержания клиентов, предлагающий комплекс услуг и бонусов за фиксированную плату. Оценим, насколько эффективно они отвечают потребностям клиентов и способствуют формированию лояльности [2; 6].

Таблица 5. Подписочные программы лояльности Банка ВТБ, СберБанка и Альфа-Банка

Сервис	Состав подписки	Возможность настройки (персонализация)	Основные преимущества для клиента	Цена
СберПрайм	Сбербанк Онлайн (повышенный кэшбэк — бонусы СберСпасибо, бесплатные переводы), Okko (кино и сериалы), СберМаркет (бесплатная доставка), СберЗвук (музыка), Ситидрайв (скидки на поездки), Самокат, Купер и ЕАптека (повышенный кэшбэк). Бонусы СберСпасибо можно копить и тратить во всех сервисах экосистемы Сбер и партнерах. Повышенная ставка для вкладов и накопительных счетов, бесплатные уведомления.	Отсутствует. Одинаковый набор услуг для всех пользователей.	Экономия на повседневных тратах (доставка, поездки, развлечения). Удобство использования различных сервисов в одном приложении.	Тарифы: «Старт» — 99₽ в месяц СберПрайм» (стандартный) — 299 рублей в месяц «СберПрайм+» — 399 рублей в месяц В подписке может быть до 3 человек
ВТБ Плюс	Повышенный процент по накопительному счету, дополнительные категории кэшбэка, повышенный кэшбэк на покупки в экосистеме Яндекс, доступ к онлайн-кинотеатру Wink, бесплатные СМС-уведомления, скидка на страховые продукты ВТБ, бесплатные переводы за границу, скидка на мобильную связь ВТБ Мобайл, улучшенный курс обмена валют	Частично присутствует. Возможность персонализации кэшбэка.	Финансовая выгода (повышенный процент, отсутствие комиссий). Удобство и безопасность (страховка, консьерж-сервис).	Личный тариф — 349 ₽ в месяц Семейный тариф на троих — 299 ₽ в месяц Если на дебетовых картах сохраняется 50 тыс. руб. в течение месяца — бесплатно.

Альфа-Смарт	Повышенные кэшбэк и кэшбэк у партнеров, бесплатное информирование об операциях по карте, переводы без комиссий, увеличенный лимит бесплатного снятия наличных, повышенная ставка по накопительному счету, геймификация (вращение барабана с кэшбэком до 100 %), скидка 20 % на комиссии за операции с ценными бумагами и валютой, бесплатная мобильная связь от Альфа Банка.	Частично присутствует. Возможность персонализации кэшбэка	Гибкость в настройке кэшбэка. Разнообразие партнерских предложений. Защита покупок	Личный тариф — 399 Р в месяц Семейный тариф на троих — 499 Р в месяц
-------------	--	---	--	---

Исходя из состава и характеристик каждой подписочной системы лояльности, была проведена оценка по трёхбалльной шкале каждой программы по выделенным критериям; каждому критерию был присужден вес для конечной подсчета конечной оценки (таблица 6).

Таблица 6. Оценка подписочных систем лояльности

Критерий	СберПрайм	ВТБ Плюс	Альфа-Смарт	Вес
Кэшбэк	1	3	3	0,2
Накопление кэшбэка	3	3	3	0,01
Количество категорий кэшбэка	2	3	2	0,1
Возможность потратить	1	3	3	0,1
Максимальная сумма кэшбэка	2	1	2	0,12
Накопительный счет/вклад	1	2	3	0,15
Бесплатные уведомления	3	3	3	0,01
Увеличенный лимит по платежам/переводам/снятию наличных	3	3	3	0,01
Скидка на страховые продукты	1	3	1	0,02
Бесплатные переводы за границу	1	3	1	0,02
Скидки на мобильную связь	1	2	3	0,02
Улучшенный курс валют	1	3	1	0,02
Выгода инвестиций	1	1	3	0,02
Интеграция в экосистему	3	2	1	0,05
Задействованные сервисы	3	2	2	0,15
ИТОГ (с учетом веса)	1,68	2,35	2,41	

Исходя из данных таблицы, проведенный сравнительный анализ подписочных сервисов «СберПрайм», «ВТБ Плюс» и «Альфа-Смарт» демонстрирует существенные различия в стратегических подходах и ценностных предложениях, оказывающих непосредственное влияние на формирование клиентской лояльности.

Основываясь на количественных данных и качественных оценках представленных критериев, «Альфа-Смарт» выделяется как наиболее сбалансированный продукт, обеспечивающий высокую степень удовлетворенности клиентов благодаря гибкости в настройке, персонализированному подходу и выгодным условиям по ключевым финансовым инструментам. «ВТБ Плюс», в свою очередь, акцентирует внимание на финансовых выгодах и удобстве использования банковских услуг, что делает его привлекательным для клиентов, ориентированных на стабильность и премиальное обслуживание. «СберПрайм», несмотря на масштабную интеграцию в экосистему Сбербанка, уступает конкурентам по ключевым параметрам, указывая на необходимость реструктуризации ценностного предложения и повышения уровня персонализации для соответствия современным требованиям рынка.

Проведенное исследование показало, что формирование и поддержание клиентской лояльности в банковском секторе требует комплексного подхода, сочетающего как материальные, так и нематериальные инструменты взаимодействия с клиентами.

Полученные результаты подчеркивают, что успех подписочных сервисов в банковской сфере определяется не только широтой ассортимента предлагаемых услуг, но и способностью адаптироваться к индивидуальным потребностям клиентов, предоставляя ощутимую выгоду и удобство использования. Эффективная стратегия формирования лояльности в данном контексте должна основываться на глубоком понимании клиентских предпочтений, гибкости в настройке параметров подписки и постоянном мониторинге и совершенствовании предлагаемых сервисов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альфа-Банк: официальный сайт. Москва. URL: <https://alfabank.ru/> (дата обращения: 12.11.2025).
2. Базалей Т. Ю., Еременко И. В. Формирование доверия через персонализированную коммуникацию: опыт российских банков в продвижении финтех-решений // Прикладная информатика. 2020. Т. 15. № 4. С. 78–86. URL: <https://esj.today/PDF/90FAVN624.pdf> (дата обращения: 12.11.2025).
3. Виноградов А. М. Тенденции применения системы лояльности российскими банками // Финансовые рынки и банки. 2023. № 5. С. 93–96.
4. Долженко Р. А., Плахин А. Е. Исследование лояльности и удовлетворённости клиентов качеством обслуживания в банке // Финансы и бизнес. 2018. № 3. С. 56–77. DOI 10.31085/1814-4802-2018-14-3-58-76.
5. Завьялова Н. Б., Кравец А. А. Программы лояльности в системе управления взаимоотношениями с клиентами // Экономика, предпринимательство и право. 2021. № 2. С. 241–250.
6. Киселица Е. П., Хазипова Г. А. Формирование лояльности клиентов банка как фактор обеспечения его конкурентоспособности // Экономические отношения. 2019. № 3. С. 2285–2298. DOI 10.18334/eo.9.3.40970.
7. Козлова Н. П., Славова А. В. Факторы формирования лояльности клиентов в банковском секторе России // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, 2024. № 1. С. 62–67. DOI 10.24412/1994-3776-2024-1-62-67.
8. Липкина Н.Д., Балова С.Л. Инструменты рекламы в повышении лояльности клиентов банков в цифровой среде // Практический маркетинг. 2022. №3 (300). С. 28–30. DOI 10.24412/2071-3762-2022-3300-28-32.
9. ПАО ВТБ: официальный сайт. Москва. URL: <https://vtb.ru/> (дата обращения: 12.11.2025).
10. ПАО Сбербанк: официальный сайт. Москва. URL: <https://www.sberbank.ru/> (дата обращения: 12.11.2025).

11. СберПрайм // Официальный сайт ПАО Сбербанк. Москва. URL: <https://www.sberbank.ru/promo/sberprime/> (дата обращения: 12.11.2025).

12. Терновская Е. П., Собалирова С. К., Айвазова О. С. Основные тенденции и перспективы развития программ лояльности российских банков // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 109–113.

13. Шарова Ю. В. Современный банковский маркетинг: повышение лояльности клиентов // Инновационное развитие экономики. 2020. № 2 (56). С. 193–196.

Поступила в редакцию: 19.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Стратиневская А. Ю., 2026.